

AXLOQIY NORMALARINING JAMIYAT VA INSON MUNOSABATLARINI BOSHQARISHDAGI O'RNI

Xalimov Zafar Xotamovich

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8437292>

Adabiyotlarda axloqiy madaniyat tushunchasi deganda madaniyatda ezgulik, yovuzlik, adolat, adolatsizlik va hokazolar to'g'risidagi me'yorlar tushuniladi. Bu tasavvurlar, me'yorlar odamlarning xatti-harakatlari mohiyatini bildiradi va boshqaradi, ijtimoiy voqealarni tavsiflaydi. Individ axloqiy qarashlar va qoidalarni o'zlashtirar ekan, ularni axloqiy fazilat va e'tiqodga aylantira boradi. Darhaqiqat, insonlar o'zaro munosabatlarida qanchalik axloq me'yorlariga amal qilsa tabiatga ham shunday axloqiy munosabatda bo'lishi zaruriyat. Tabiatga, atrof-muhitga axloqiy munosabatda bo'lish, har bir inson ijtimoiy hayoti va faoliyatining asosiy tamoyili, belgilovchi qoidasi bo'lishi kerak. Axloqiy madaniyat ta'lim-tarbiya, kundalik hayot kechirish, turmush tarzi, o'zaro aloqalar jarayonida shakllanadi. Shuningdek, insonning ekologik ma'rifatidagi axloqiylik uning tabiatga munosabatida yaqqol ko'rinib, tabiat, jamiyat oldidagi burch va javobgarlikni jiddiy masala qilib qo'yadi. Bu tabiatdan to'g'ri foydalanishning muhim axloqiy omili, har bir shaxsning ekologik ongi, axloqi va madaniyati shakllanishining hamda yaratuvchilik faoliyatining muhim shartidir. Insonning ekologik ma'naviy-axloqiy mas'uliyati uning atrofdagi tabiiy muhitda qanchalik axloqiy faoliyat ko'rsatyapti-yu qanday fe'l – atvorga asoslanayapti, u tabiat umummilliy ijtimoiy boylik ekanligini anglaydimi, o'zining tabiatga bo'lgan munosabatini insoniylik tamoyillari asosida boshqara oladimi, degan masalalarga kelib taqalamiz.

Ijtimoiy munosabatlarning boshqa turlaridan farq qilib, axloqiy munosabatlarda hamisha va hamma joyda axloqiy normalar yoki baholar ta'siri ko'rinib turadi. Ular axloqiy faoliyat, xulq, xatti – harakatlarda, atrofdagi ijtimoiy borliqqa nisbatan axloqiy ta'sir ko'rsatishda yuzaga chiqadi. Axloqiy munosabatlarda kishilarning faoliyati va xatti – harakatlari, ular munosabatlarining axloqiy–amaliy ifodasi sifatida asosiy o'rin tutadi.

Axloqiy burch xam shaxsiy burchni, ham ijtimoiy burchni qamrab oladi. Shaxsiy burch zamirida shaxsiy faktlar yotsa, ijtimoiy burch zamirida esa ijtimoiy manfaatlar yotadi. Shaxsiy burchni ijtimoiy burchga qarama-qarshi qo'yib bulmaganidek, shaxsiy manfaatni ijtimoiy manfaatga karshi kuyib bulmayd. Aslida ijtimoiy manfaatlar shaxsiy manfaatlarining yigindisidir. Shuning uchun shaxsiy manfaatlar uchun kurash, eng avvalo, ijtimoiy manfaatlar uchun kurash demakdir. Ijtimoiy burchni chuqur anglash insonga o'z xatti-harakatlarini jiddiylik bilan o'ylab qilish, ongli munosabatda bo'lish zaruratini yuklaydi. Insoniyat tarixi shu narsaga guvohki, taraqqiyotning muayyan bosqichlarida burch hissi jamiyatni harakatga keltiruvchi qudratli kuchga aylangan. Ijtimoiy burchni bajarish ma'lum darajada o'z-o'zini sinovdan o'tkazish ekanligini A.Navoiy, M.Ulugbek. Forobiy, Ibn Sino, Beruniy va boshqa mutafakkirlar hayoti faoliyatida ko'rishimiz mumkin.

Insonning tabiatga axloqiy munosabati uning kundalik faoliyatida aniqlanadi. Ayni paytda har bir shaxsning axloqiy-ekologik faoliyati jamiyatning maqsad va vazifalari vositasida belgilanadi. Shu yerda ekologik axloq normalarining ilmiy-metodologik kontsepsiyasini ishlab chiqish va undan amaliyotda foydalanish zaruriyati kelib chiqadi. Demak, ekologik axloq normalari muayyan ilmiy-metodologik tizimga asoslanishi kerak, bu hol tabiatga nisbatan qadriyatli munosabatni shakllanishiga va ijtimoiy-axloqiy normalarning qaror topishiga xizmat qiladi. Etika faniga doir klassik adabiyotlarda odamlarning o'zaro munosabatlarida yuz

berayotgan xatti-harakatlar nazarda tutiladi. Qisqartirib aytilgan bu tushunchani, kengaytirilgan holda qaralsa odamni tabiatga bo'lgan munosabati, xatti-harakati ham axloqiylik, axloqiy ekologik madaniyat bilan bevosita bog'liqligini ko'ramiz. Axloqiy ekologik madaniyatni amalga oshirishda insoniy sifatlarni shakllanishini doimo hisobga olmoq kerak. Shaxs o'zidagi insoniy sifatlarni o'z qobig'iga berkitib olmasligi, jamiyatdan ajralib qolmasligi aksincha ijtimoiy-yaratuvchilik, axloqiy-ekologik faoliyatiga safarbar etishi, ya'ni ijtimoiy shaxs sifatida gavdalanishi shart. Shuning uchun shaxs tushunchasi ijtimoiy shart-sharoitlar, ijtimoiy mazmun, ijtimoiy faoliyat bilan xarakterlanadi, uni ijtimoiy pozitsiyasi va ko'zlagan maqsadi baholanadi. Shaxsni hamma vaqt yuqori darajadagi faollik va ijodiylik ajratib turadi. Shunga ko'ra, uning insoniylik mohiyati nomoyon bo'ladi, qobiliyati va talanti yuzaga chiqadi. Demak, ekologik ta'lim-tarbiyaning asosiy yo'nalishini yuksak axloqli shaxsni shakllantirish tashkil etadi. Tabiatga nisbatan yuksak axloqiy munosabatni shakllantirish, faqat mukammal madaniyatli shaxsni, uning axloqiy ongini, xulq-atvorini va faoliyatini tarbiyalash orqaligina mumkin.

Axloqiy madaniyat insonning tabiiy tug'ma xususiyati emas, u tarbiya bilan birga shakllanadi. Odatda, uning rivojlanganlik darajasi hammada bir xil bo'lmaydi. Shaxs ekologik axloqiy madaniyati, uning tabiatni muhofaza qilish faoliyati davomida shakllanadi, bu xususiyat jamoada, ijtimoiy guruhda, oilada, o'rtoqlar davrasida vujudga kelib, o'ziga xos mikromuhitni tashkil etadi, unda obyektivlik va subyektivlik, mohiyat va mohiyatli bo'lmagan, zaruriy va tasodifiy omillar birligi namoyon bo'ladi. Axloqiy madaniyat ekologik madaniyatni tobora mukammallashib borishini ta'minlaydi. Shu ma'noda aytish mumkinki, inson olami uni o'rab turgan atrof-muhit olamidir, shunday ekan shaxsni tabiatga bo'lgan munosabati axloqiy tus olmog'i zarur, demak ekologik axloq va madaniyat insonning ma'naviy kamoloti bilan uzviy bog'lanib ketadi. Chunonchi, O'zbekistonda fuqarolar hamda jamoatchilik ijtimoiy fikrining ahvoli va uni o'rganish ekologik axloq darajasini tadqiq etishda muhim ahamiyatga ega. Biz ko'rib chiqayotgan ma'noda, u axloq va madaniyatga katta e'tibor berilayotgani, tabiiy muhitga yetkazilayotgan ziyon ommaviy axborot vositalari tomonidan fosh qilinayotgani bilan xarakterlanadi. Bu o'rinda jamoatchilik fikrini o'rganish va inobatga olishga alohida e'tibor bermoq zarur. Chunki birinchidan, jamoatchilik fikri alohida shaxs, guruh yoki muayyan ijtimoiy qatlamlar nuqtai nazarinigina emas, balki butun jamiyat xohish - irodasi, kayfiyati, maqsad va intilishlarini o'zida ifoda etuvchi ijtimoiy xodisadir. Shuningdek, jamoatchilik fikrida xalq xarakteri, mentalitetining o'ziga xosligi yaqqol namoyon bo'ladi.

V. I. Bakshtanovskiy va Yu. V. Sogomonov nazariyalariga binoan tanlov amaliy axloqning asoslaridan biri sifatida namoyon bo'ladi, uning mavjudligi yo'li. Shu nuqtai nazardan, axloq inson va jamiyat, inson va atrof-muhitga bo'lgan munosabatlar sohalarida alohida o'rniga ega. Axloqiy tamoyillar, birinchidan, amaliy harakatlar xarakterini, ikkinchidan, qadriyatlar tizimini tartibga solishga qaratilgan. Amaliy harakatlarni aniq ravishda tartibga solish mumkin, masalan, elektr energiyasi iste'molini kamaytirish, shaxsiy transportdan foydalanishni cheklash, tabiatdan olinadigan oziq-ovqatlar sarfini kamaytirish yoki to'xtatish va hokazo. Ushbu harakatlarni nazariy asoslash uchun bir qator axloqiy g'oyalarni tan olish kerak

Ko'pincha, amaliy o'zgarishlar nisbati chiziqli jarayon sifatida inson ongiga yangi qadriyatlarni olib kiradi, keyin esa ushbu dunyoqarash va qadriyatlar motiv sifatida inson faoliyatining mantiqiy asosiga aylanadi.

Shunday qilib, inson ko'pincha milliy qadriyatlardan xabardor bo'lsa-da, ularga hamisha ham rioya qilavermaydi. Aslini olganda insonning atrof-muhitga munosabatini boshqarishda axloqiy qadriyatlarining o'rnini tadqiq qilishning maqsadlaridan biri qadriyatlarni amaliy darajada amalga oshirishga to'sqinlik qiladigan sabablarni aniqlash, shuningdek ushbu to'siqlarni bartaraf etish bo'yicha takliflar ishlab chiqishdan iborat.

Ekologik axloq - bu umumbashariy tamoyillar to'plami emas, balki turli g'oyalar va nazariyalar o'rtasidagi antropotsentrizm va ekosentrizm, radikal va mo'tadil yo'nalishlar sohasidir.¹

Shartli ravishda axloqiy tamoyillarni uchta darajaga bo'lib o'rganish mumkin. Har bir daraja o'z navbatida o'z shakily ko'rinishlariga ega bo'ladi. Birinchisi bu individual axloqiy tamoyillar bo'lib, unda subyekt har bir shaxsning o'zi bo'ladi. Tashkiliy darajadagi axloqiy tamoyillarning subyektiga esa jamiyatlar, davlatlar, davlatlararo tuzilmalar hisoblanadi. Uchinchisi bu global axloqiy tamoyillar. Individual axloq shaxsning o'zigagina xos qadriyat va axloqiy xususiyatlarni o'z ichiga oladi. Tashkiliy axloq axloqiy me'yorlar tegishli kodeks va qonunlarda belgilab qo'yilgan normalarni ko'zda tutadi. Bu tushuncha axloqiy tamoyillarning davlat darajasida qonunlar bilan belgilanib qo'yilishidir. Global axloqiy tamoyillar esa butun dunyo aholisi uchun tegishli bo'lgan, asosan global muammolar, ya'ni atrof-muhitga munosabat, koronavirus pandemiyasining avj olishi kabi muammolarda talab etiladigan normalar hisoblanadi.

References:

1. Абдулла Шер, Баҳодир Хусанов. Эстетика. Услубий қўлланма. Тошкент: Ўзбекистон Файласуфлари миллий жамияти нашриёти, 2010.
2. Abu Ali Ibn Sino. Tib qonunlari. 1-jild. – T., «Fan», 1954.
3. Abu Rayhon Beruniy. Tanlangan asarlar. 1- jild. – T., «Fan», 1968.
4. Абу Райхон Беруний. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар. Танланган асарлар. 1- жилд. – Тошкент, “Фан”, 1968.
5. Ahmedov B. Amir Temur darslari. – T., “Sharq”, 2001.
6. Ал-Жомиъ Ас-Сахих Ал Бухорий . Абу Абдуллох Мухаммад ибн Исмоил – Т., Комуслар бош тахририяти, 1991.
7. Amir Temur va Ulug'bek zamondoshlari xotirasida. – T., “O'qituvchi”, 1996.
8. “Avesto”. Tarixiy-adabiy yodgorlik. Asqar Mahkam tarjimasini. – T., «Sharq”, 2001.